

**Décentralisation et gouvernance territoriale : l'articulation
des pouvoirs locaux dans la sphère territoriale de la ville de
Cayar entre 2000 et 2023**

**Decentralization and territorial governance in Senegal: the
articulation of local powers in the territorial sphere of the
city of Cayar between 2000 and 2023**

BA Boubacar

Enseignant-Chercheur

Laboratoire LEĪDI "Dynamiques territoriales et développement"

Département de Géographie,

Université Gaston Berger du Sénégal

Rougyatou KA

Doctorant

Laboratoire LEĪDI "Dynamiques territoriales et développement"

Département de Géographie,

Université Gaston Berger du Sénégal

DOI : [10.5281/zenodo.10067918](https://doi.org/10.5281/zenodo.10067918)

Résumé

Cet article analyse les différents types de pouvoirs qui interagissent dans la gouvernance territoriale de la ville de Cayar à l'aune de la Décentralisation au Sénégal, des recompositions territoriales et des conflits de pouvoirs à partir des

années 2000 jusqu'en 2023. Le nouveau statut de commune de plein exercice de 2002 a impliqué une recomposition des limites territoriales, un redéploiement des pouvoirs et une réorganisation de la gestion municipale entre la mairie et les délégués des quartiers. Ces pouvoirs locaux sont assujettis à l'Administration centrale représentée par la sous-préfecture. Bien avant l'application de la réforme administrative et territoriale de 2002, Cayar avait une tradition de gestion locale du pouvoir, en l'occurrence celle des Lébus. Son influence est tempérée ou accrue par le pouvoir des acteurs (pêcheurs, maraîchers, partenaires au développement, industriels).

Cette recherche problématise la question de la gouvernance locale et la territorialisation des politiques publiques à Cayar. Par une approche quantitative et qualitative, elle analyse les conséquences de la communalisation, la recomposition des limites territoriales et démontre le processus de redéploiement des pouvoirs et la réorganisation de la gestion municipale en partant des Délégués des quartiers à la Mairie ainsi que leurs relations avec le pouvoir déconcentré.

Mots-clés : Gouvernance territoriale - Pouvoirs locaux - Interactions - Système territorial - Cayar

Abstract

This article analyzes the different types of powers that interact in the territorial governance of the city of Cayar in the light of Decentralization in Senegal, territorial recompositions and powers conflicts of power from the 2000s until 2020. The new status of full-service municipality in 2002 involved a rearrangement of territorial boundaries, a redeployment of powers and a reorganization of municipal management between the town hall and the neighborhood delegates. These local authorities are subject to the central administration represented here by the sub-prefecture. Long before the application of this administrative and territorial reform of 2002, Cayar had a tradition of local management of power, in this case that of the Lebus. Its influence is tempered or increased by the of the actors (fishermen, market gardeners, development partners, industrialists).

This research problematizes the issue of local governance and the territorialization of public policies in Cayar. Through a quantitative and qualitative approach, it analyzes the consequences of communalization, the recomposition of territorial boundaries and demonstrates the process of redeployment of powers and the reorganization of municipal management starting from the District Delegates at the Towns Hall as well as their relations with decentralized power.

Keywords : Territorial governance – Local powers – Interactions – Territorial system - Cayar

Introduction

L'actualité de la gouvernance territoriale au Sénégal invite à invoquer le contexte des années 1980-1990 comme le moment annonciateur des processus de démocratisation des systèmes politiques à la suite des politiques d'ajustement et les crises des appareils étatiques en matière de gouvernance. Ce sont donc des problèmes d'efficacité et de transparence dans la gestion des d'entités territoriales et administratives qui ont conduit à l'approche territoriale de la gouvernance et au fait que les projets de développement vont s'apprécier désormais à l'échelon territorial. Cette nouvelle forme de gouvernance annonce : « le déclin du rôle de l'état dans le pilotage des projets de développement et l'émergence du développement local comme un mode de développement personnalisé, élaboré et exécuté au niveau local, avec la participation de tous les acteurs locaux ainsi que les pouvoirs centraux » (Makhlouf 2015 : 9). Elle opte pour la responsabilisation des collectivités territoriales auxquelles l'Etat délègue une partie de ses compétences en matière d'aménagement, d'urbanisation, de domanialité, etc. ; le but visé étant, la déconstruction de la barrière entre le citoyen et l'Etat. Fondamentalement, il s'agit d'un renversement de la méthode territoriale que beaucoup de pays dont le Sénégal ont emprunté dans les années 90.

L'engouement d'avancer sur le processus de décentralisation combiné à une plus grande démocratisation mènera beaucoup de localités¹⁰⁴ sénégalaises vers un changement de leur statut politico-administratif. Suivant cette volonté étatique, Cayar se retrouve dès 2002 dans la charpente administrative sénégalaise en accédant au statut de commune de plein exercice validé par le décret n° 2002-171 du 22 février 2002 (PIC, 2010). Cayar devient une commune aux quatre localités (Cayar, Mbaouane, Keur Abdou Ndoye et Ndiokhop) avec Cayar en chef-lieu de la commune (Carte 1).

Carte 2: Les quatre localités constitutives de la commune de Cayar

Ce nouveau statut notifie que la ville Cayar est désormais responsable de ses initiatives de développement et doit travailler son modèle de gouvernance. Pour comprendre les possibles interactions des acteurs locaux dans la réalisation des projets territoriaux, il faut voir la zone de Cayar comme un cadre d'observation des dynamiques socioéconomiques des Niayes et de la Grande-Côte en plus d'offrir d'incessantes territorialités propres à la gouvernance d'une organisation spatiale

¹⁰⁴ Journal officiel, N° 6031 du samedi 21 février 2002, DECRET n°2002-171 du 21 février 2002 portant création des communes de Dianniadio, Cayar, Mboro, Ranérou, Rosso-Sénégal, Niandane et Diawara.

communale doté d'un fort ancrage identitaire. Elle représente une collectivité territoriale dotée d'un poids économique d'une forte polarité¹⁰⁵ et un dynamisme socio-démographique¹⁰⁶ dont les enjeux sont triplement analysés dans ce travail.

Ce travail vise alors à répondre aux questions relatives à la gouvernance locale et la territorialisation des politiques publiques à Cayar. L'échelle locale est-elle un niveau suffisamment pertinent pour porter un développement territorial durable ? La complexité et la diversité des enjeux que pose le développement territorial, en termes d'acteurs, d'enjeux de pouvoirs et de choix stratégiques ne (re)posent-ils pas la fameuse question de la cohérence territoriale quand il s'agit de définir l'espace de définir les espaces de prises de décision et les espaces d'opérationnalisation ? Dans le cas de Cayar, les dynamiques spatiales mises en œuvre par les acteurs territoriaux (politiques, coutumières et économiques) dans le cadre de la décentralisation génèrent des contradictions de logiques et d'intérêts entre la zone rurale et la zone urbaine. Comment réguler et arbitrer de telles contradictions ? Les prérogatives offertes par la décentralisation aux autorités communales seront-elles suffisantes pour apporter la gouvernance adéquate ? Il s'agit alors de questions complexes, diverses et nombreuses qui ont nécessité que nous mettions en en exergue dans un premier temps les différents types de pouvoirs dans la commune, notamment comment gèrent-ils les ressources, les contrôlent-ils et comment agissent-ils avec les populations et interagissent-ils entre eux dans le territoire communal de Cayar. Dans un deuxième temps que nous répondions sur le plan de l'opérationnalisation de la gouvernance territoriale à une autre série d'interrogations axées sur les niveaux d'intervention, le fondement des pouvoirs légaux et les autres types qu'ils convient d'appeler des groupes de pression socio-économique, ainsi que l'action de la municipalité dans leur fédération.

Pour répondre à ces interrogations dont certaines repositionnent le débat sur la gouvernance des territoires à travers l'analyse des instances décisionnelles de Cayar, nous avons combiné la documentation, les enquêtes de terrain, le traitement et l'analyse des données collectées.

¹⁰⁵ Un poids porté par le système halieutique-maraicher de rayonnement national voire international.

¹⁰⁶ Du fait des apports migratoires, la commune regorge une population importante que l'ANDS estime en 2015 autour de 22 911 habitants.

Pour ce qui est de la documentation, il s'agit principalement de travaux abordant la gouvernance de manière générale et celle territoriale en particulier, et des documents officiels axés sur la dynamique de la zone d'analyse en termes de politiques de développement, d'aménagement et d'urbanisation. Les lieux de production de la recherche (les bibliothèques de l'UCAD et de l'UGB) ont été mis en contribution en plus de la documentation émanant de l'administration locale (la mairie de Cayar, et le Service Départemental des Pêches Maritimes de Thiès à Cayar), et des services techniques (la Division Régionale de l'Urbanisme de Thiès, le Service Cadastral de Thiès, etc.). En plus de ce travail documentaire, l'article capitalise et valorise en actualisant d'abord des données de terrain obtenues dans le cadre d'un mémoire Master (Ka, 2017) et ensuite se fonde sur des enquêtes qualitatives sur des personnes-ressources à travers des interviews semi-structurés, autour de guides d'entretiens. Ces outils ont été complétés par des focus-groupes et de l'observation participante. Le résultat de cette analyse a été soumis à des traitements cartographiques et statistiques autorisés par les logiciels (Word, Excel) et le logiciel cartographique (Arc Gis).

Diagnostic et analyse du système des acteurs dans la gouvernance territoriale à Cayar

Au-delà des dimensions sociale, économique et spatiale, le territoire tient d'une organisation politique particulière dont la solidité et la durabilité dépendent souvent de la qualité de la gouvernance. Cette gouvernance territoriale questionne (Samb 2014 : 100) « le pilotage de l'action publique qui n'est plus l'apanage d'acteurs centraux » mais plutôt d'un ensemble de décideurs. Le cas de Cayar permet d'illustrer cette tendance à la multiplication des acteurs qui gravitent autour de la gestion des ressources territoriales.

Le Système des acteurs dans la gouvernance des ressources territoriales à Cayar

Les outils de gouvernance territoriale poursuivent quelques objectifs plutôt simples parmi lesquels le besoin de favoriser la mise en œuvre des projets de développement territorial, la nécessité de faciliter la coordination entre les acteurs

hétérogènes au sein d'un territoire et le souci d'éviter les affrontements bloquants entre acteurs. Que ces acteurs agissent de concert, en synergie, en opposition ou en compétition, ils doivent tous aspirer dans l'exercice de leur compétence au développement du territoire d'intervention. C'est ce concert d'acteurs aux intérêts divergents que nous allons interroger pour comprendre la territorialisation des actions de développement à Cayar car dans le cadre de sa gouvernance, les acteurs sont non seulement plusieurs mais ils sont de nature différente.

Dans la sphère territoriale de Cayar plusieurs types d'acteurs interviennent dans la gestion des ressources locales. Les multiples filières d'acteurs peuvent être classées en trois catégories en fonction de leurs domaines d'intervention et de leur niveau de légitimité : les acteurs politico-administratifs, les acteurs économiques et les acteurs sociaux.

Acteurs politico-administratifs

Le premier groupe dénommé acteurs politico-administratifs rassemble les autorités et institutions déconcentrées, le pouvoir municipal et l'opposition politique.

- Les autorités et institutions déconcentrées

Dans la catégorie des autorités et institutions déconcentrées, se trouve d'abord la Sous-préfecture qui est une structure déconcentrée au niveau local. Un de ses rôles est à rechercher dans les activités de délibérations foncières où elle a le monopole d'approbation ou de désapprobation des opérations domaniales. C'est dire qu'aucune opération foncière ne peut être validée sans l'aval du sous-préfet, et c'est là qu'il tire sa primauté sur la gestion domaniale. D'autres services déconcentrés interviennent dans la gouvernance foncière et les procédures d'instruction des projets de lotissement. La Division Régionale de l'Urbanisme de Thiès a la charge d'instruire les dossiers de lotissement en recueillant l'avis des services techniques compétents comme le Cadastre, les Domaines, l'Environnement, les Travaux Publics, l'AGERROUTE, la SONATEL, la SENELEC, l'ONAS, etc. Toujours dans ce premier groupe d'acteurs, les organismes publics et parapublics comme les ARD (Agences Régionales de Développement) et ADM (Agences de Développement Municipal) jouent un rôle

stratégique et technique. Ils appuient la collectivité dans son rôle de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, ou d'intervenant dans le développement local. Si ces premières structures sont présentes dans la gestion des ressources foncières et des projets de développement, d'autres structures déconcentrées réclament leur légitimité dans la gouvernance des ressources halieutiques et le milieu où évoluent ces ressources : c'est le Service Départemental des Pêches à Cayar et l'Aire Marine Protégée (AMP) de Cayar.

Le Service départemental des pêches intervient dans l'accompagnement professionnel des pêcheurs et la gestion des projets et programmes de pêche à Cayar. Il régit globalement toute la filière halieutique, de la production à la mise en œuvre des politiques publiques de pêche. Il est ainsi vu par les acteurs du système halieutique (pêcheurs, transformateurs et mareyeurs) comme l'organe régulateur. Créée en 2004 par le Décret 1408-2004 du 04 Novembre 2004, l'Aire Marine Protégée de Cayar est un service déconcentré du Ministère de l'Environnement et de la protection de la nature. Il s'active dans la préservation des ressources halieutiques. Ces deux services travaillent en collaboration avec d'autres parties prenantes comme la Direction des Eaux et Forêts, les Ecogardes, le Centre de Recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), la Mairie, la gendarmerie, etc. A leur côté, nous avons le Conseil Local de Pêche Artisanale (CLPA) de Cayar qui est une structure instituée par le Code de la pêche pour promouvoir la concertation au sein des centres de pêche artisanale. C'est l'article 08 dudit code qui valide cet organisme dont le rôle se résume principalement à l'information et à la sensibilisation des pêcheurs sur les mesures relatives à la pêche maritime, à la réduction et à la réglementation des conflits entre communautés de pêcheurs.

- Le pouvoir municipal et l'opposition politique

Le pouvoir municipal se cristallise autour du maire et des chefs de quartiers. Le maire assure un rôle d'orientation et de pilotage. Avec le conseil municipal, il assiste les services administratifs et techniques dans la conception et la mise en œuvre des actions de développement, contrôle les opérations fiscales (impôts, taxes et droits municipaux, etc.) et détermine le mode d'exécution des travaux communaux (tâcheronnat, investissements humains, entreprises, régies). Au niveau des subdivisions administratives de base (les quartiers), ce sont les chefs de quartiers qui prennent le relais pour assurer une meilleure coordination des populations à l'administration municipale. En résumé, ce pouvoir municipal

assure donc l'impulsion et la conduite des actions de développement à l'échelle de la commune et des quartiers. L'opposition politique quant à elle est dynamique organisationnelle très active à Cayar. Elle est animatrice d'actions allant dans le sens d'entraver celles menées par l'équipe municipale. Animée par des soucis électoraux, elle tire sa légitimité dans sa capacité à mobiliser d'autres acteurs mécontents/non touchés par les projets communaux de développement.

Acteurs économiques

Les acteurs de la filière productive (pêche et maraîchage), les partenaires au développement, les coopérations décentralisées et intercommunalité et les industriels constituent entre autres le groupe des acteurs économiques.

- *Les acteurs de la filière productive porteurs du système halieutico-maraîcher*

Ce sont principalement des pêcheurs/paysans, des transformateurs, des mareyeurs et des personnes venues d'autres lieux qui s'activent dans les filières annexes aux systèmes halieutico-maraîchers. Ce groupe est composé de Cayarois rejoints durant la campagne de pêche par des personnes en provenance des autres centres de pêche (Saint-Louis, Fass-Boy, Mbour, Joal, Yoff, etc.), de la Sous-région (Mali, Guinée) et des localités du Bassin arachidier. Ces acteurs (pêcheurs, mareyeurs, paysans), locaux surtout, ont acquis une légitimité liée à leur capacité à participer au développement ou à paralyser toute politique impopulaire que la municipalité entame.

- *Les partenaires au développement*

Du côté partenarial, la commune a un grand nombre d'acteurs intervenants dans les secteurs d'activités principaux (Cf. Tableau).

Tableau 1 : Les partenaires au développement à Cayar

Partenaires	Domaines d'intervention	Réalisations
JICA	Pêche et transformation de produits halieutiques	<ul style="list-style-type: none">• Création du Complexe de pêche• Construction du site de transformation artisanale de produits halieutiques

NGO Human Network	Education et Santé	<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'une case de santé • Construction d'une case des Tous-Petits • Construction de puits • Aménagement de tables au marché de légumes • Appui au département des pêches et de la surveillance de Thiès dans son fonctionnement
WWF / WAMER Senegal	Pêche et transformation de produits halieutiques	<ul style="list-style-type: none"> • Appui en formation, infrastructures et équipements de transformation artisanale de produits de la pêche • Financement de la radio communautaire • Mise en place d'une mutuelle d'épargne et de crédit (MECPROPARG)
WETLANDS International Afrique	Environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Subventions via le programme Zones Humides et moyens d'existence • L'élaboration du PGPE
FAO	Transformation de produits halieutiques	<ul style="list-style-type: none"> • Financements des femmes transformatrices
GIZ / ANER	Maraichage	<ul style="list-style-type: none"> • Installation de motopompes solaires • Appui au développement horticole et à l'agroforesterie
PADEN	Maraichage	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcement des capacités des structures d'appui et services aux producteurs
Enda Tiers-Monde	Éducation – Assainissement	<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'écoles • Intermédiaires dans la coopération décentralisée

Source : Enquêtes, 2022

- *La coopération décentralisée et l'intercommunalité*

Dans le cadre de la coopération décentralisée, Cayar entretient des partenariats privilégiés avec la ville de Lorient en France. Situées sur le littoral de l'océan atlantique et réunies par la pêche comme activité économique commune, les municipalités de Lorient et de Cayar entretiennent des relations depuis plus de 20 ans. Elles ont facilité les actions de solidarité entre le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) de Lorient et le CNPS de Cayar

(Collectif des pêcheurs)¹⁰⁷. Cette relation a permis aux pêcheurs de Cayar de bénéficier de la construction d'un siège, de la formation et d'un voyage d'échanges en France. Depuis 2006, un protocole d'accord lie les deux communes dans le domaine de la santé publique. Par exemple, les deux collectivités, par l'intermédiaire de l'ONG Enda Tiers Monde, ont mis en place un projet d'un montant de 250 millions pour l'assainissement des déchets liquides et l'adduction d'eau de Cayar. Dans sa première tranche, le projet a permis l'édification d'un réseau d'assainissement composé d'une station d'épuration et de pompage et d'un système de lagunage.

Quant à l'intercommunalité, elle est perceptible à travers les relations de partenariat de la commune avec d'autres collectivités sénégalaises. Depuis 2009, Cayar entretient des relations partenariales avec la commune de Yoff. Un autre processus de partenariat est mentionné :

« la mise en place d'une entente entre Cayar, Guédiawaye, Pekess et Ronk est en cours ; l'idée étant de développer des relations de complémentarité pour que chacun des associés puisse profiter des potentialités dont disposent ses pairs. Par exemple, Cayar prévoit la fourniture de produits légumiers et halieutiques, Ronk est prêt à céder des superficies rizicoles, Guédiawaye a cédé un immeuble pour l'hébergement des étudiants issus des communes partenaires et Pekess s'occupe de la demande en piment » (Diop 2015 : 49).

C'est là un exemple de partenariat unique dans la carte territoriale du Sénégal qui à terme promet la génération de dynamiques économiques endogènes et intercommunales qui ont vocation à mettre en réseau des collectivités territoriales. Pour le moment, cette capacité à profiter des dynamiques partenariales issues de la coopération décentralisée ou de l'intercommunalité est une spécificité du projet de développement territorial de Cayar.

- *Des industriels / investisseurs produits de l'attractivité territoriale cayaraise*

¹⁰⁷ Le Plan d'Investissement Communal de Cayar réalisé en 2010 fournit des informations détaillées sur cet accord de coopération.

S'il y a un domaine où Cayar excelle, c'est celui de la désirabilité et de l'attractivité territoriale. En effet, les théories spatio-économiques¹⁰⁸ sont unanimes sur le fait qu'en économie libérale de marché, la distance est une source de dés-économie. Cette distance introduit les notions de position géostratégique, d'accès et de proximité. Pour les industriels qui s'intéressent à l'espace cayarais, l'objectif est alors de minimiser les coûts induits par la distance. Bon nombre de ces investisseurs sont des étrangers, des Coréens pour la plupart, des Européens souvent et Sénégalais dans une certaine mesure (cf. Tableau 2).

Tableau 2 : Les investisseurs opérant à Cayar

Investisseurs	Lieu de provenance	Spécialisation
La Pêche 153	Corée	Exportation de produits halieutiques
Séoul Pêche	Corée	Exportation de produits halieutiques
Tamra Pêche	Corée	Exportation de produits halieutiques
International Choi	Corée	Exportation de produits halieutiques
Macef	Russie	Exportation de produits halieutiques
CAPAS et 3 autres	Cayar/Europe	Vente de glace
Eydon petroleum	Dakar	Vente de carburant
Hydromat Farm	Thiès	Vente de produits phytosanitaires
SPIA	Louga	Vente de produits phytosanitaires

Source : Enquêtes, 2022

Guidés donc par une logique de maximisation des profits, ces industriels investissent dans le domaine halieutique et participent de fait à l'amélioration du bien-être chez une partie de la population. Ils ont un poids important tiré des taxes qu'ils versent à la mairie et la main d'œuvre qu'ils emploient. Parallèlement au domaine de l'industrie halieutique, se trouve des usines qui s'activent dans la

¹⁰⁸ Les théories de Von Thünen sur la localisation et la rente agricole, de Walter Christaller et August Lösch sur les places centrales et celle d'Alfred Weber sur la localisation industrielle.

vente ou la fabrication de glace¹⁰⁹, la transformation de produits maraichers, la fabrication de briques et de carreaux, etc. Ensemble, ces entreprises sont en train de densifier le tissu industriel de Cayar et du coup de faire de Cayar une des rares collectivités territoriales des Niayes (zone maraîchère et halieutique) où émerge un pôle industriel.

Acteurs sociaux : les organismes communautaires de base et la population locale

Les acteurs sociaux se divisent en quatre catégories : les organismes communautaires de base, les mouvements associatifs, la presse locale et la population locale. La majeure partie des acteurs de la filière productive évolue dans des organismes (Tableau 3) car, intégrer un groupe confère une certaine reconnaissance de l'activité et offre une force de pression lors des négociations pour la défense des intérêts des membres.

Tableau 3 : les organisations communautaires de base

Nom de l'organisation	Domaine d'intervention
GIE Mantoulaye Diene	Transformation de produits halieutiques
APMC	Maraîchage
FENAMS	Maraîchage
Takku Liguéy Keur Abdou Ndoye	Maraîchage
AAD	Maraîchage
APAC	Maraîchage
CPC	Pêche
Dioubal Diariniou	Pêche
Dioubo	GIPD

¹⁰⁹ Depuis quelques années, aucune de ces industries ne marche du fait du coût d'électricité excessifs. Désormais, ce sont des camions qui assurent l'approvisionnement en allant jusqu'à Km50 (localité située sur la route nationale) ou Diamniadio pour trouver de la glace.

GIPD	Maraîchage
GIE Awa Gueye Kebe	Transformation de produits halieutiques
REMICA	Mareyage

Source : Enquêtes, 2022

De la pêche au mareyage en passant par la transformation artisanale, les OCB sont florissantes et se structurent principalement en groupement d'intérêt économique (GIE)¹¹⁰. Les organismes associatifs composés principalement de jeunes s'apprécient à l'échelle des quartiers où ils opèrent dans la culture, le sport et l'éducation. Ils tirent leur légitimité de leur nombre et de leur capacité de résonance. Ils cohabitent avec d'autres acteurs sociaux et communautaires dans l'espace public communal, en l'occurrence les représentants de la communauté lébou (population d'origine de la ville de Cayar). Fortement ancrée dans un territoire qu'elle a construit, la communauté lébou fait face aux mutations institutionnelles de son village traditionnel, aux transformations des systèmes économiques traditionnels (pêche artisanale, la vente et la transformation du poisson) qu'elle a produits. Elle subit également un processus d'urbanisation qui remet en cause ou appelle à la réinterprétation des legs et des héritages issus de cette communauté. Ce contexte mutationnel confère aux représentants des Lébou de Cayar comme aux acteurs locaux des pouvoirs de négociation et de médiation presque intournables quand il s'agit du fonctionnement du dispositif territorial de Cayar, des dynamiques municipales ainsi que des prises de décision.

Le choc des pouvoirs dans la gestion municipale : l'interaction et/ou la fédération des différents acteurs territoriaux ?

Le nouveau statut de Cayar, commune de plein exercice, inscrit la localité dans une dynamique foncière sans précédente, une dynamique qui inaugure un système de gouvernance centré davantage sur les opérations urbaines (lotissements, morcellement, projets infrastructurels (cf. Tableau 4) et la promotion du secteur secondaire que sur les piliers traditionnels du système territorial, les activités halieutiques et maraîchères.

¹¹⁰ En 2003, une étude du GERAD dénombrait la présence de plus 80 GIE.

Tableau 4 : Les projets de lotissement finis ou en cours de réalisation

Nom du projet	Localisation	Etat	Statut du terrain	Superficie	Nombre de parcelles	Date
Cayar Extension	Tenty Yoff sud	A terme	TNI	40 ha	973	Aout 2003
Balnéaire Nord-Sud	Littoral cayarois	A terme	TNI	-	166	Aout 2004
Khalifa Samb	Ndiokhop	En cours	TNI	7ha13a26ca	266	Juin 2015
Mansour Gueye	Mbawane	En cours	TNI	4ha61a14ca	112	Janvier 2012
Cayar-est	Darou Salam	En cours	TNI	-	-	2016
Cayar-ouest	Darou Salam	En cours	TNI	-	-	2016
Ndiokhop	Ndiokhop	En cours	TNI	-	-	2016

Source des données : Mairie de Cayar, 2016 - données non disponibles

Par exemple, à Cayar, nous distinguons globalement deux lotissements finalisés, deux projets en attente d’une autorisation de construire et trois projets en début d’instruction (Tableau 4). La gestion municipale qui résulte de cette dynamique s’apprécie sous trois angles : l’évolution des approches du développement urbain de Cayar, les conflits accompagnant ce processus urbain et les éléments de participation des acteurs hors pouvoir municipal dans les décisions territoriales.

- *Les approches changeantes du développement urbain de Cayar*

Les politiques municipales sont instructives sur le déroulement du fait urbain à Cayar et ses rapports à l’espace rural. Elles se structurent autour du foncier domanial et s’inscrivent dans une dynamique tridimensionnelle dans laquelle les efforts de modernisation de la municipalité ont induit une évolution inversée

entre une ruralité qui baisse (voire qui disparaît) et une libéralisation des opérations foncières qui elle, entraîne une augmentation des valeurs foncières et la création et la valorisation de nouvelles destinations.

Les deux premières décennies dans années 2000 sont marquées par un statu quo. Le rapport de l'audit urbain de 2002 informe que la collectivité territoriale de Cayar hérite d'un espace de 1 604 ha dont seuls 5% sont occupés. Qu'est-ce que la municipalité a fait de cette assiette foncière issue du découpage administratif de 2002 ? Il faut surtout souligner que la gestion foncière reposait sur la perpétuation d'une pratique coutumière dans la première décennie de la communalisation. Il n'y a pas eu d'innovations allant dans le sens de la gestion domaniale ; les chefs de village ont continué d'occuper leur place de donneur de terrain et les opérations foncières se limitaient pratiquement aux lotissements hérités du temps pré-communal. Ce sont les lotissements de Cayar-extension et les lotissements Balnéaires Nord et Sud qui sont d'ailleurs les plus aboutis à ce jour (cf. Tableau 4). Selon Moussa Ndoye (premier maire) « toute nouvelle, avec une expérience limitée, la mairie ne pouvait pas s'engager dans de grands projets impliquant des spoliations de terres ». Dès lors, la question des litiges fonciers ne se posait pas vu qu'aucune tension ne régnait entre les occupants des terres du Domaine National et l'autorité locale. Il faudra attendre 10 ans pour qu'émerge une nouvelle approche prête à répondre aux exigences du développement urbain.

Cette nouvelle approche s'exprime par des efforts de modernisation, notamment de 2009 à 2014 période durant laquelle l'arrière-pays rural voit arriver le front urbain de Cayar. C'est également la période où se mettent en œuvre des dynamiques normatives axées sur la quête d'outils de conformité aux réalités urbaines. S'amorcent, dès lors, les premières innovations.

Dès le début des années 2010, nous assistons à l'avènement des délégués de quartiers. Ces derniers sont les reflets de la municipalité à l'échelle du quartier. Ils jouissent d'une reconnaissance administrative et officielle. Comme deuxième innovation, il y a le démarrage de projets de lotissements notamment le lotissement de Ndiokhop-extension initié en 2012. Selon le maire Dramé¹¹¹ : « il faut aider les jeunes pour l'obtention de logements vu qu'à Cayar on peut compter 5 à 20 ménages dans une seule demeure ». Donc, il fallait éclater ces concentrations

¹¹¹ Premier adjoint au Maire sur la période 2009-2012 et Maire par intérim sur la période 2012-2014.

humaines et réduire la promiscuité de l'habitat. Pour illustrer la validité du projet, Dramé ajoute : « *c'est un projet ayant tout ce qui est normal. Il a pris forme avec la délibération du conseil municipal, l'instruction des services techniques, l'autorisation du ministre de l'urbanisme, l'évaluation des impenses¹¹² par une commission présidée par le préfet* ». Mais la phase d'exécution ne prendra pas effet, elle se verra entraver par l'opposition des paysans soutenus dans leur dynamique par la ligue des opposants au pouvoir municipal d'alors. Ces litiges vont pousser le préfet de Thiès à suspendre le projet pour troubles à l'ordre public en 2013 et en 2014 à l'ouverture d'une nouvelle phase.

La nouvelle phase est alors marquée par le déclenchement d'un processus de libéralisation foncière avec son corolaire de densification des projets de lotissement et morcellement. Tenant compte du climat tensionnel hérité de la précédente démarche, la politique municipale de 2014 fut d'abord de rassurer les paysans par l'argument suivant : « *la collectivité laissera au paysan ce qui lui appartient (le foncier agricole), mais si ce dernier prend l'initiative de morceler ses terres au profit des parcelles d'habitation, la mairie peut l'accompagner* ». Se développent dès lors des projets de lotissements et de morcellements. Le conseil municipal vota en 2016 trois nouveaux projets de lotissements : Cayar-ouest, Cayar-est et Ndiokhop (cf. Tableau 4). Au même moment, se met en œuvre une multitude de projets de morcellement et d'alignement. Là, il convient de distinguer les lotissements des morcellements même si à Cayar, toutes les opérations urbanistiques se conjuguent avec le verbe lotir. Le morcellement est une opération d'aménagement qui ne tient pas en compte l'instruction de la Direction Régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat et l'autorisation de lotir. A Cayar, les morcellements prennent la forme d'un lotissement administratif vu qu'ils sont portés par la mairie, sauf qu'ici le projet ignore l'intervention des services techniques compétents..

Le processus du morcellement a débuté en 2014 quand le maire a ouvert la piste autorisant tout propriétaire d'un bien immobilier (même moins d'un hectare) à procéder à des travaux de morcellement et d'alignement. A. Niang (géomètre de la commune) parle de plus de 20 projets de morcellements sur des terres agricoles. Il suffit que le propriétaire ait un promoteur immobilier pour entrer en accord

¹¹² A l'occasion de l'évaluation des impenses, tous les propriétaires de terres ont été conviés pour signer un protocole d'accord établissant l'équivalence entre le nombre de parcelles qu'il fallait avoir et le nombre d'hectares octroyé.

avec la mairie qui a la possibilité de porter le lotissement d'un terrain non immatriculé. Ces protocoles d'accord, liant la mairie et le promoteur, reposent en général sur la partition suivante : 60% des parcelles reviennent au propriétaire, 15% des parcelles à la commune, 25% pour le promoteur. Il peut y arriver que le propriétaire n'ait pas besoin de promoteur et dans ce cas, un partage équitable se fait entre la mairie et le maître d'ouvrage.

La politique de libéralisation foncière a conduit à faire de Cayar un espace doté d'un fort pouvoir d'attraction foncière et au développement des morcellements de terres à tel point que le foncier y est devenu (au détriment de la pêche et de l'agriculture) le domaine d'investissement privilégié aussi bien pour les populations que pour les promoteurs immobiliers dont la majorité n'est pas résidente à Cayar. Cette initiative de 2014 a été renforcée par une autre politique dite de régularisation foncière grâce à laquelle la mairie délivre des actes administratifs relatifs aux autorisations de construire et aux actes de propriété.

Interrogé sur la situation cadastrale de la commune de Cayar, Cheikh A. T. Wade, adjoint au chef du service cadastral de Thiès, affirme : « *il n'y a pas de titres de bail encore moins de titres fonciers dans la Commune de Cayar* ». Par conséquent, sans ces actes administratifs, on ne peut pas parler à Cayar d'une situation urbanistique régularisée. A ce titre, l'adjoint à la directrice de la Direction Régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat affirme qu'« *à Cayar, il n'y a que les usines halieutiques implantées à partir de 2012 qui ont des permis de construire* ». Si de telles contradictions cadastrales sont notées au niveau administratif, que peuvent être les attitudes et les comportements de la population locale face à la nouvelle dynamique foncière ?

- *Les conflits issus de la gouvernance foncière*

Les conflits sont perceptibles à travers l'avènement des chefs de quartiers, certains projets de lotissement et de construction d'établissements urbains.

L'élection des chefs de quartiers bouscule les pratiques habituelles et traditionnelles de gouvernance à tel point qu'on peut s'interroger sur l'attitude des Cayarois qui vouaient une reconnaissance symbolique aux chefferies coutumières. Accepteront-ils cette restructuration administrative de leur cité ? L'émergence des conflits dans la presque totalité des localités de la commune (Cayar, Keur Abdou Ndoye, Mbawane) semble accréditer l'inacceptation de cette

initiative car la plupart des conflits ou litiges continuent d'être traitée par les chefs coutumiers même si la voix administrative réglementaire s'installe de plus en plus comme voix de recours.

Concernant les conflits liés aux lotissements, le plus représentatif est le projet de lotissement de Ndiokhop-extension stoppé par une contestation paysanne. Ce projet pose la question de la survie du secteur agricole si l'on sait que le développement urbain va à l'encontre de la dynamique agricole. Avec ce lotissement, il était question de l'élargissement de l'habitat au profit des jeunes n'ayant pu accéder à la terre morcelée en 2003. Mais la spoliation des terres de culture animera un mouvement d'opposition venant de la part des propriétaires de champs soutenus par la partie de l'opposition politique locale. Les confrontations naissantes de cette dynamique feront des échos à travers des slogans très médiatisés selon le maire Moussa Ndoye comme « *ne touche pas à ma terre* ». Par conséquent, ce projet est désormais arrêté alors qu'il avait pour but « *de moderniser Cayar en lui donnant l'image d'une vraie ville* » selon la conseillère municipale Dior Diouf et Moustapha Ka également conseiller municipal qui demande « *d'amorcer le processus d'une gestion foncière conforme à la charte municipale* ».

L'autre type de conflit lié à la gouvernance est celui de la centrale à charbon de 350 mégawats qui devait être mise place au nord de Cayar. La centrale, après un avis favorable de la mairie de Cayar, avait fait l'objet d'un contrat signé le 06 février 2015 entre la Société Nationale d'Électricité et le groupe indien Jindal Steel and Power¹¹³ dans le but d'éliminer les délestages au Sénégal et faire face à l'augmentation prévisionnelle en énergie. Mais très vite, le projet suscita des inquiétudes et des réticences dans un premier temps chez les maraîchers puis chez les pêcheurs parce que le site envisagé pour la centrale est la zone maraîchère où est produite plus de la moitié des pommes de terre enregistrée annuellement à Cayar. Craignant les conséquences d'un tel projet sur l'activité maraîchère et les conditions de vie de la population et même sur l'activité halieutique, les pêcheurs-maraîchers de Cayar ont mis en place une coalition qui parviendra après des

¹¹³ <https://www.rse-et-ped.info/senegal-projet-de-centrale-a-charbon-avec-senelec-jindal-steel-and-power-promet-de-prendre-en-compte-les-enjeux-sociaux-et-environnementaux/>, dernière consultation le 29 août 2023

actions de sensibilisation et d'information et une forte médiatisation à bloquer la mise en œuvre du projet.

En 2016, un autre projet d'ouverture d'une route-carrière suscitera une vive opposition. Il s'agit d'une piste de production qui devait rallier la carrière située dans la commune de Bambilor à la route de Cayar¹¹⁴. Sans avis préalable et sans consultation de la population, la mairie a pris l'initiative d'ouvrir cette route dont l'emprise touche les terres agricoles¹¹⁵ des habitants de Keur Abdou Ndoye, une grande localité de la commune de Cayar. N'étant pas informés de la situation, ils ont organisé des manifestations pour freiner cette action. Selon le secrétaire municipal Thiongane, le refus de la population reposait sur une base légale car : « *le maire n'est pas habilité à donner des arrêtés provisoires pour l'ouverture de routes. Il devait saisir le Sous-Préfet après délibération du conseil municipal* ». Après ces actions médiatisées, le conseil municipal de Cayar s'est réuni pour désaffecter le terrain qui était destiné au projet Cayar Ville Neuve¹¹⁶. Actuellement, la population a saisi le préfet qui a le pouvoir d'approuver ou de désapprouver une délibération foncière.

Il ressort de tous ces projets fonciers que les Cayarois émettent des réserves sur le projet urbain et les mutations qu'il induit. Qu'en est-il alors des paysans, sont-ils favorables au projet tel qu'il se déroule à Cayar ?

Pêcheurs et paysans de Cayar, prennent-ils part aux politiques urbaines ?

Poser la question de la participation des pêcheurs et des agriculteurs cayarois aux politiques urbaines s'inscrit dans un contexte local fait d'une inversion des discours ; les autorités municipales brandissent l'inclusion comme un mode de gouvernance pendant alors que des projets de

¹¹⁴ La carrière en question est localisée à Kaniack (Bambilor) et est exploitée par la société AFRICA-SARL. Compte tenu de la distance séparant la carrière de la route de Cayar, le promoteur s'est mis d'accord avec le maire de Cayar pour ouvrir une route à la limite territoriale entre la collectivité de Diender et celle de Cayar.

¹¹⁵ Ces terres ont été affectées au projet Cayar-ville neuve sis dans ce quartier de Cayar.

¹¹⁶ Le projet devait accueillir 5000 logements sociaux et le terrain a été affecté à ce projet depuis 2013.

lotissement et d'industrialisation ont été suspendus du fait de l'opposition de quelques catégories de la population. Pour mesurer le niveau d'inclusion ou d'exclusion des paysans, des questions relatives à la communalisation et ses effets, la prise de décision sur les projets (reconversion des terres agricoles, lotissements, morcellement, installation d'industrie, etc.) ont été soumises aux paysans (cf. figure 1). Des résultats obtenus, il apparaît que les paysans sont majoritairement impliqués aux processus urbains.

Figure 1 : Niveau d'implication des paysans aux projets municipaux

Source : Enquêtes, 2016

Cependant, il est intéressant de souligner que les paysans qui s'estiment non inclus, non informés sont pour la plupart des habitants de Keur Abdou Ndoye, village à proximité immédiate de Cayar, chef-lieu de la commune. Le croisement des réponses avec les quartiers de Cayar montre que 70% des non impliqués se localisent dans ce quartier. Leur position tient plutôt de leur désaccord avec la municipalité sur le projet Cayar Ville-Neuve qui s'il n'était pas suspendu aurait été érigé sur une partie des terres des habitants de Keur Abdou Ndoye. Mise à part cette question, les paysans du village prennent part aux politiques urbaines comme le montre la figure 1.

L'inclusion de la population s'apprécie également par les colloques et les séances d'information que la municipalité organise quand il s'agit de projets fonciers dont la mise en œuvre interpelle inévitablement des systèmes productifs traditionnels. L'exemple que tout le monde rappelle le

plus souvent à Cayar est la réunion qui s'est tenue en septembre 2015 dans les locaux de la mairie, relative à la mise en place de la centrale à Charbon : la SENELEC devait affronter les agriculteurs (pêcheurs, agricultures, éleveurs). C'était une sorte d'audience publique où se sont rencontrés des représentants de l'Etat (le Maire et le délégué de la SENELEC) et les agriculteurs locaux. Sur la question de savoir si les paysans étaient impliqués, la réponse dans les résultats de l'enquête mais également dans les propos de Talla Ngom, vice-président de l'APMK :

« l'implication des paysans est une réalité immanquable car les paysans sont encadrés en permanence par la municipalité pour l'obtention d'intrants agricoles. Je trouve les politiques urbaines intéressantes en ce qu'elles entretiennent de réelles avancées technologiques grâce aux travaux de partenariat de la commune. Les partenariats ont permis de doter certains paysans de pompes solaires et d'une chambre froide pour le stockage de légumes. D'une année à l'autre, on enregistre un taux de croissance important en matière de tonnage de la production ».

L'ancrage communautaire, est-ce l'obstacle à la bonne gouvernance municipale ?

A l'aune de plusieurs collectivités territoriales du Sénégal, la gouvernance repose sur le dialogue et la collaboration entre les pouvoirs modernes incarnés par ces collectivités et les pouvoirs traditionnels qui ont l'avantage d'être souvent ceux des autochtones qui ont généré le territoire. Dans le cas de Cayar, l'analyse socio-territoriale combinée à l'examen de l'historiographie de la localité offre des éléments de connaissance et de compréhension des particularités de la gouvernance municipale dans un contexte de déruralisation et d'urbanisation.

La gouvernance foncière, substrat cayarois de la construction du territoire pré-communal

Au Sénégal, la communauté lébou (Dakar, Yoff, Thiaroye, Yeumbeul, Cayar, etc.) est une communauté ethnique très caractéristique, notamment par ses rapports au foncier et de sa valeur identitaire axée sur le refus de toutes les formes

d'oppression¹¹⁷ ; d'ailleurs, à l'origine de la création du village Cayar, la quête de terres d'accueil de son fondateur Jaraaf Mbor Ndoye. À la recherche de terres fertiles, il choisira de s'établir à Cayar, lieu propice aux établissements humains du fait de la disponibilité des ressources en eaux douces, des terres de cultures, des pâturages et des ressources halieutiques. Cette diversité des ressources est la base constitutive du territoire de Cayar au milieu du XIX^e siècle par une population léboue qui pouvait ainsi assouvir ses besoins sans perdre son identité. Les années qui suivirent jusqu'à la communalisation au début des années 2000 sont marquées par un approfondissement de l'appropriation de l'espace par la communauté qui y développe des territorialités génératrices d'une identité spécifique, doublée d'un solide ancrage socioculturel et spatial. L'exploitation du potentiel horticole et halieutique conduira les lébous de Cayar à asseoir un système économique spécifique à leur localité dans toute la bande de la Grande-Côte qu'on pourrait nommer le « système halieutico-maraîcher ». Du fait de son fort pouvoir productif, ce système économique spatialisé finira par déclencher une dynamique sociodémographique perceptible à travers l'arrivée de vagues migratoires à Cayar d'une part et de l'autre un développement d'infrastructures (routes, quai de pêche, habitations, marchés, tertiarisation de l'économie, etc.) et un accroissement de la population. Ces mutations, par ailleurs portées par la réussite du système halieutico-maraîcher, transforment la structure spatiale originelle de Cayar et consacrent le succès de la communauté léboue.

Malgré l'évolution de la structure spatiale initiale, la communauté léboue garde le foncier dans ses attributs grâce aux institutions traditionnelles (chefs de villages et notables). Par exemple, le chef de village toujours issu de la lignée du fondateur, est propriétaire de toutes les terres et a en charge la concession de l'usufruit au nom de la communauté. Selon Magor Ndoye, un des plus vieux pêcheurs en activité à Cayar, « la répartition des terres est une prérogative du chef de village, elle doit rester ainsi ». D'ailleurs, même après la loi n° 72-25 portant création des communautés rurales, le chef de village en tant que chef coutumier n'a pas perdu sa place de régisseur des terres. L'audit foncier établi en 2002 fait état de la rareté de parcelles de terre ayant fait l'objet de délibération foncière en bonne et due forme d'une part et de l'autre 90 % des personnes qui se disent propriétaires

117

http://www.leral.net/LES-12-PENC-DE-DAKAR-Une-histoire-vieille-de-plusieurs-siecles_a134472.html, dernière consultation le 30 août 2023

© African Review of Migration and Environment Vol. 7 No 2, November 2023

Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023

p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

ne disposent d'acte délibératif mais reconnaissent avoir bénéficié de ce qu'ils qualifient « droit naturel » accordé par le chef coutumier.

Ressort lors des dynamiques territoriales de Cayar pré-communal la persistance des logiques traditionnelles qui ont présidé la création de la localité et surtout qui ont généré la structure spatiale érigée en commune de plein exercice par le Décret n° 2002-171 du 22 février 2002.

La commune de Cayar face à l'épreuve des dynamiques urbaines et aux risques de compromettre le système halieutico-maraîcher

A l'avènement de la communalisation intégrale en 2013 par l'Acte III de la décentralisation (Ba 2016), la commune en tant que structure spatiale urbaine est déjà une conception largement partagée au Sénégal¹¹⁸. Les actes posés par la nouvelle municipalité de Cayar dès après sa création en 2002 semble accréditer cette conception si l'on en juge par le nombre d'opérations foncières (Cf. tableau 4) enclenché par la commune et dont la plupart concerne des projets d'aménagements pour le foncier habitable au détriment du foncier agricole et pastoral et l'introduction de nouvelles règles d'accès au foncier. Concrètement, pour moderniser le fonctionnement de l'appareil territorial, la municipalité oriente ses actions vers les opérations de lotissements et de régularisation, de gestion foncière et de promotion des secteurs industriel et commercial. De telles dynamiques réveillent alors les logiques d'intérêts des acteurs et leurs contradictions d'un côté mais de l'autre ces dynamiques se heurtent aux tenures lignagères traditionnelles portées par les premiers occupants.

La communalisation de Cayar s'est traduite par l'apparition et le développement de projets urbains et l'expansion du front urbain, notamment vers le village de Keur Abdou Ndoye, dont la population est essentiellement constituée de maraîchers. Ce mouvement à l'inconvénient de réveiller le sentiment de dépossession des terres des acteurs des secteurs halieutique et horticole. Face à la régression des espaces agricoles et au développement de la gestion foncière

¹¹⁸ Il est vrai que depuis l'Acte I en 1972 jusqu'en 2013 avec l'Acte 3 en passant par l'Acte II en 1976, la décentralisation sénégalaise distinguait deux types de collectivité locale, les communes (dans les zones urbaines) et les communautés rurales.

municipale¹¹⁹ se pose alors la question de la légitimité du pouvoir des lébous dans les terres de Cayar et des localités de la commune qu'ils ont créées.

L'autre éléments à mettre sur la table est la spécificité de la zone d'analyse, parler de Cayar au Sénégal renvoie à la communauté léboue dans la représentation générale. La reconnaissance territoriale ainsi repose sur des éléments identitaires et symboliques. Cayar conserve ainsi son caractère de village-lébou à l'image de Yoff ou de Thiaroye-sur-mer à Dakar, avec une population composée de pêcheurs-paysans et dont la gestion foncière revenait à la chefferie coutumière. Malgré l'évolution du statut de Cayar en collectivité territoriale, l'ethos lébou du village se maintient. Une lecture attentive de ces réalités permet de comprendre l'attitude révoltante des agriculteurs, majoritairement lébous, vis-à-vis du processus urbain. Car, bien que la majeure partie des projets urbains soit à l'état d'amorce, certains agriculteurs interrogés se sont permis de profiler des tendances menaçant le foncier agricole, tendances perceptibles à travers la réduction des terres de culture.

Là se trouve alors le résumé de la situation cayaraise en matière de gouvernance territoriale : un territoire qui se dispute entre des impératifs urbains et industriels du développement territorial et le désir de maintenir la dynamique d'un secteur agricole et des pratiques coutumières. C'est une véritable nouvelle problématique qui se pose à la gouvernance de la collectivité territoriale. Les approches conduites jusqu'ici ignorent l'existence d'outils de gestion foncière.

Gouvernance territoriale à Cayar : dynamique changeante ou absence de coordinations des acteurs

L'étude des approches du développement urbain renseigne sur la complexité de la gestion domaniale si elle n'est pas adossée sur des outils fonciers. L'absence à Cayar d'un Plan de Développement Urbain (PDU) et d'un cadastre couvrant toute la collectivité territoriale explique probablement une bonne partie des contradictions soulevées plus haut. Le fonctionnement d'une municipalité repose grandement sur les opérations d'aménagement. Mais si elle ne dispose pas de

¹¹⁹ Rappelons que la Loi du 17 juin 1964 établissant le Domaine National divise le territoire sénégalais en trois régimes fonciers dont le Domaine public naturel, le Domaine privé et le Domaine national. Les terres de Cayar se logent dans cette dernière catégorie et il revient à la collectivité territoriale d'en assurer la gestion au nom de l'Etat.

réserves foncières pour l'opérationnalisation de ces actions, il est bien probable d'avoir à faire face à de tels problèmes qui se résument par l'anarchie et le désordre¹²⁰.

Carte 3 : Le développement des poussées urbaines à partir de 2014

Nombreux sont ce qui redoutent des pratiques foncières de la municipalité, surtout celles émergentes depuis 2014 et le développement excessif des projets de morcellements. C'est le cas de Diop Dione (ingénieure en développement local) rencontrée lors des enquêtes qui ne voit dans la multiplication des morcellements qu'« une forme d'insécurité foncière ». Ces propos sont repris par Gouda Dione¹²¹ qui pointe la politique de régularisation foncière de 2014 dénommée « la régularisation par la voie douce ». Selon lui :

« elle ignore la procédure administrative normale qui requiert de la Direction Régionale de l'Urbanisme de Thiès qu'elle instruisse les dossiers d'autorisation de

¹²⁰ Les procédures de morcellement sont nombreuses et ignorent l'existence d'un PDU

¹²¹ il fut Président de la Délégation Spéciale de Cayar de février à avril 2002, jusqu'à l'élection du premier régime municipal.

construire. Le fait de donner des papiers administratifs à la population renforce l'idée de droits réels qu'elle croit exercer sur les terrains du domaine national ».

La non-conformité aux règles ajoutée à la libéralisation des opérations foncières (lotissement, morcellement, permis de construire, etc.) produisent une poussée urbaine dans toutes les directions du territoire (cf. carte 2), ce qui amène des pratiques foncières simplement mues que par l'appât du gain. Par exemple, il est fréquent de voir un paysan de Cayar, encouragé par l'afflux des promoteurs immobiliers dans la zone, se décider de muter son foncier agricole au profit des parcelles d'habitation.

L'autre limite à soulever à Cayar est la difficulté de trouver le continuum des actions de développement urbain parce qu'à chaque régime municipal ses programmes spécifiques et d'un régime à un autre, les projets d'aménagement se succèdent sans nécessairement être liés. Cette discontinuité notée dans les approches abouties à Cayar à la production d'une urbanisation incohérente.

Conclusion

Les notions de « gouvernance territoriale » et d' « acteurs territoriaux » ont pris forme dans cet article pour mettre en exergue tous les types de pouvoirs qui interagissent au sein du territoire cayarois. Elles ont permis d'examiner sur le territoire cayarois la portée des outils de gouvernance offertes par la décentralisation, leurs complémentarités et/ou conflictualités avec les outils traditionnels de gouvernance coutumière. Le diagnostic du système des acteurs met au jour une pluralité d'acteurs répartis sur trois dorsales : d'abord la dorsale politico-administrative constituée par les pouvoirs déconcentrés, le pouvoir municipal et la partie opposition, ensuite la dorsale des acteurs économique rassemblant les acteurs du système de production, les industriels, les partenaires au développement, etc., et enfin la dorsale des acteurs sociaux qui englobent les groupements d'intérêt économique, le mouvement associatif et la population locale. L'analyse du processus d'exercice de leur pouvoir, dans le cadre de la gestion municipale, met au jour deux réalités quelquefois difficiles à mettre en adéquation : d'un côté la complexification des défis d'aménagement urbain, d'un autre les conflits inter-acteurs animés par leurs intérêts opposés. Il est certain que, dans l'intérêt de Cayar, il faut encourager des initiatives allant dans le sens d'un aménagement territorial qui sauvegarde l'identité de Cayar mais également la spécificité du système productif halieutico-maraîcher pour organiser et gérer de

façon rationnelle toutes les nouvelles dynamiques territoriales. La grande question territoriale qui se pose à Cayar est celle de la gestion des legs, des legs qu'il faut conserver ou re-signifier tout en prenant en compte des mutations territoriales inévitables. Il s'agit là d'une perspective de gouvernance territoriale à laquelle devra se préparer Cayar et probablement d'autres collectivités territoriales au Sénégal ayant un système territorial similaire (à celui de Cayar). D'ailleurs, la prise en charge du développement territorial au niveau institutionnel et politique fait apparaître une préoccupation du pouvoir central si l'on juge par les réformes de la décentralisation (qui en est à sa troisième phase depuis 1972) et les changements intervenus dans le Code des Collectivités Territoriales. D'un autre côté, ce sont les interpellations dans les communautés sur les façons dont elles ont été gouvernées localement ; le plus récent est celui de Touba où le guide de la communauté mouride a exprimé le besoin de doter Touba d'un statut spécial.

Références bibliographiques

BA B., 2016. « Territorialisation du développement local au Sénégal : impensés, cheminements, enjeux et limites d'un concept et d'une approche », in *Les sciences sociales au Sénégal: Mise à l'épreuve et nouvelles perspectives*, sous la direction de Mamadou Diouf et de Souleymane Bachir Diouf, CODESRIA, pp. 67-93

BONNARDEL R.N. 1967. *L'économie maritime et rurale de Kayar, village sénégalais : problèmes de développement*, Mémoires n°76 de L'IFAN, Dakar 260 pages

BESSON-ANCEL I., 2003. « La Gouvernance Territoriale », Mémoire d'étude, Institut d'Etudes Politiques de Lyon, 160 pages

CNPRDS, 2013. *Acte III de la Décentralisation. Propositions pour la formulation d'une cohérence territoriale rénovée*. MATCL, 35 pages

CTPRT, CCLC, 2010. *Plan d'investissement communal, Rapport final*, 152 pages

DIOP N., 2015. *La contribution des dynamiques territoriales à l'attractivité et au développement économique local de Cayar*, Master professionnel, Mémoire de Master d'ingénierie en développement local, UGB, 98 pages

ENDA ECOPOP, 2017. *Pour des collectivités territoriales africaines durables, respectueuses des droits humains et gouvernées de manière responsable*, Plan Stratégique 2017-2021, 25 pages

FIGUIERE C. ROCCA M., *Gouvernance versus gouvernement. Six propositions dans le champ du développement durable, in la construction des sociétés civiles et le développement : entre innovations, subsidiarité et action publique* FRIBOURG, 14 pages

GERAD, 2003. *Audit urbain de la ville de Cayar*, Rapport final, AMD, 113 pages

KA R., 2016. *Dynamique territoriale de la ville de Cayar avant et post-communalisation: approche par analyse diachronique des données satellites*, Mémoire de Master 2 de géographie, Université Gaston Berger de Saint-Louis, 192 pages

LELOUP, F. 2010. « Le développement territorial et les systèmes complexes : proposition d'un cadre analytique », in *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, pp. 687-705

LERAL.NET, 2015. « LES 12 PENC DE DAKAR : Une histoire vieille de plusieurs siècles », http://www.leral.net/LES-12-PENC-DE-DAKAR-Une-histoire-vieille-de-plusieurs-siecles_a134472.html, dernière consultation le 23 août 2023

MAKHLOUF S. 2015. « *La gouvernance territoriale : un outil privilégié pour le développement local durable* » 13 pages

SAMB N., 2014. *Gouvernance territoriale et participation citoyenne au Sénégal*. Thèse de géographie, Université Paul Valéry - Montpellier III, 343 pages

SENAGROSOL-Consult, 2007. *L'élaboration d'un Plan d'aménagement et de gestion de l'aire marine protégée de Cayar*, Rapport bilan diagnostique, 90 pages

SIDIBE I., 2013. « Un territoire littoral dans l'espace politique, économique et religieux du Sénégal », *Espace populations sociétés*. <http://eps.revues.org/5415>, dernière consultation le 01 septembre 2023